

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarining refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

gipersemantika (giperma'no), giperma'no, giperma'no va giperfunksiyasi orqali ma'lum giperkontekstda to'laqonli voqelantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бабенко Л.Г. Функционально-семантический класс глаголов эмоциональной деятельности / Л.Г. Бабенко // Лексико-семантические группы современного русского языка: сб. науч. тр. - Новосибирск, 1985. - С. 41-48.
2. Байрамова Л.К. Введение в контрастивную лингвистику. Учеб. пособие. - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1994. - С. 119.
3. Балли П. Французская стилистика. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1961. - С. 394.
4. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. - М.: Наука, 1980, - С. 148.
5. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. - Jizzax: Sangzor, 2006. - 92 b.
6. Yusupov O'.Q. Ma'no, tushuncha, konsept va lingvokulturema atamallari xususida // Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlarida mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Toshkent, 2011.

UO'K: 37.02:37.033:84(575.1)

UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINING MILLIY DUNYO QARASHINI SHAKLLANTIRISHDA TARIX TA'LIMINING O'RNI VA AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/17070940>

Qodirova Buzulayho Turg'unovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida tarix fanini o'qitish orqali o'quvchilarda milliy dunyoqarashini shakllantirish masalasi yoritilgan. Milliy qadriyatlar, urf-odatlar, tarixiy shaxslar va voqealar orqali yoshlarda vatanparvarlik, fuqorolik pozitsiyasi, madaniy merosga hurmat, tarixiy xotirani mustaxkamlash kabi jihatlarni rivojlantirishda tarix fanining tutgan o'rni taxlil qilinadi. Shuningdek, tarixiy bilimlarni interaktiv metodlar orqali yetkazish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish hamda o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan yondashuvlar muhokama qilinadi. Maqolada milliy g'urur va o'zlikni anglash hissini kuchaytirish, shuningdek, tarix ta'limining tarbiyaviy salohiyati orqali o'quvchilarda keng dunyoqarash shakllantirishning samarali yo'llari ko'rsatib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *milliy dunyoqarash, tarixiy bilimmlar, tarix ta'limi, milliy urf-odatlar, insonparvarlik.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается проблема формирования национального мировоззрения учащихся посредством преподавания истории в общеобразовательных школах. Анализируется роль истории в развитии патриотизма, гражданской позиции, уважения к культурному наследию у молодежи, укреплении исторической памяти через национальные ценности, традиции, исторические личности и события. Кроме того, рассматриваются подходы, направленные на передачу исторических знаний посредством интерактивных методов, использования современных педагогических технологий, а также на формирование у учащихся навыков самостоятельного мышления. В статье показаны эффективные способы укрепления национальной гордости и чувства идентичности, а также формирования широкого мировоззрения у учащихся через воспитательный потенциал исторического образования.*

Ключевые слова: *национальное мировоззрение, историческое знание, историческое образование, национальные традиции, гуманизм.*

Annotation. *This article discusses the issue of forming a national worldview in students through the teaching of history in secondary schools. The role of history in developing youth patriotism, civic position, respect for cultural heritage, and strengthening historical memory*

through national values, traditions, historical figures and events is analyzed. In addition, approaches aimed at conveying historical knowledge through interactive methods, using modern pedagogical technologies, and forming students' independent thinking skills are discussed. The article shows effective ways to strengthen national pride and sense of identity, as well as to form a broad worldview in students through the educational potential of history education.

Key words: *national outlook, historical knowledge, history education, national traditions,*

Tarix ta'limi maktab o'quvchilarining milliy dunyoqarashini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. O'tmishni o'rganish orqali o'quvchilar o'z xalqining merosi, madaniyati va o'ziga xosligi haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'ladilar. Tarix bugungi kuni tushunish uchun asos yaratadi va turli harakatlar va qarorlarning oqibatlari haqida qimmatli fikrlarni taqdim etadi. Barkamol avlodni tarbiyalash g'oyat nozik san'at bo'lib, unga juda jiddiy yondashish kerak. Yosh avlodning dunyoqarashini shakllantirishda milliy istiqloq mafkurasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Negaki, milliy mafkuraning bosh negizi yosh avlod ruhini tarbiyalashdagi bosh omillaridan biridir. Farzandlarimizni tarbiyalash va ularning shaxsini har tomonlama kamol toptirish barcha umumta'lim maktablari zimmasiga yuklatilgan. Bu vazifalar o'quvchilarda barcha qobiliyatning o'sishiga, ijodiy intilishni vujudga keltirishga asosiy omil bo'lib hisoblanadi. Ilg'or g'oyalarni davrimizda ro'y berayotgan o'zgarishlarni, shuningdek, tarixiy mavzularni zamonaviy ruhda tushuntirish o'g'il va qizlarda g'oyaviy e'tiqodni ma'naviy dunyoqarashni tarbiyalash uchun boy manba bo'lib hisoblanadi. Shundagina yosh avlod ruhiga his-hayajonli ta'sir ko'rsatadigan ularda mardlik, jasurlikni, tashabbuskorlikni tarbiyalaydigan mustahkam milliy tarbiya tizimi tarkib topadi [1].

Ota-bobolarining tarixiy voqealari, erishgan yutuqlari, kurashlarini o'rganish orqali o'quvchilarda o'z merosiga bo'lgan muhabbat, faxrlanish tuyg'ulari shakllanadi. Ular o'z jamiyatini vaqt o'tishi bilan shakllantirgan qadriyatlar, urf-odatlar, urf-odatlar va e'tiqodlar bilan tanishadilar. Bu tushunish kuchli madaniy o'ziga xoslikni rivojlantiradi, o'quvchilarga o'z madaniyatini qadrlash va hurmat qilish imkonini beradi, shuningdek, boshqa madaniyatlarga nisbatan bag'rikenglik va qadrlash tuyg'usini rivojlantiradi. Tarix ta'limi maktab o'quvchilari o'rtasida fuqarolik faolligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Talabalar o'z xalqi tarixini o'rganish orqali o'z jamiyatini shakllantirgan demokratik jarayonlar, ijtimoiy islohotlar, erkinlik va tenglik uchun kurashlar haqida tushunchaga ega bo'ladilar. Ular faol fuqarolik pozitsiyasi, demokratik ishtirok etish, o'zgarishlarni amalga oshirishda individual va jamoaviy sa'y-harakatlarning ahamiyati haqida bilib oladilar.

Tarix ta'limi maktab o'quvchilarida tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Tarixiy voqealarni o'rganish, asosiy va ikkinchi darajali manbalarni tahlil qilish talabalarga dalillarni baholashga, asosli dalillarni shakllantirishga va asosli xulosalar chiqarishga yordam beradi. Ular hukmron rivoyatlarga savol berishni o'rganadilar, ko'p nuqtai nazarlarni ko'rib chiqadilar va tarixiy voqealarning murakkabligini tushunishni rivojlantiradilar. Ushbu tanqidiy fikrlash qobiliyatlari hayotning turli jabhalariga o'tkazilishi mumkin bo'lib, o'quvchilarga ongli qarorlar qabul qilish, mavjud voqealarni tahlil qilish va tobora murakkab bo'lgan dunyoda harakat qilish imkonini beradi [2].

Tarix ta'limining hal qiluvchi jihatlaridan biri bu harakatlar oqibatlarini tushunishdir. O'tmishdagi voqealarni o'rganish orqali talabalar turli siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy qarorlarning natijalarini kuzatishlari mumkin. Ular o'tmishdagi muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklardan saboq olib, sabab va oqibatni tushunishadi. Bu tushuncha talabalarni shaxsiy hayotlarida ongli

ravishda tanlash va jamiyatga mas'uliyatli va puxta o'ylangan holda hissa qo'shish uchun bilimlar bilan qurollantiradi. Tarix ta'limi turli guruhlar va shaxslarning tarix davomidagi hissalarini ta'kidlab, madaniy xilma-xillik va inklyuzivlikni targ'ib qiladi. Talabalar jamoalarning kurashlari va yutuqlari haqida bilib, empatiya va turli madaniyatlar, dinlar va qarashlarga hurmatni rivojlantiradilar. Bu bilim stereotiplar va noto'g'ri qarashlarni yo'q qilishga, yanada inklyuziv va bag'rikeng jamiyatni rivojlantirishga yordam beradi [3]. Tarix darslarida mavzuning mohiyatini ochib berish barobarida o'quvchilarni milliy mafkura g'oyasi asosida tarbiyalashning samarali yo'llari ishlab chiqilishi kerak bo'ladi. Shundagina maktab ta'limi yordamida o'quvchini g'oyaviy jihatdan chiniqtirishimiz mumkin. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, insonparvarlik – ijtimoiy harakat doirasida kishilarda, turli millat vakillariga mehr – muruvvat hissini tarkib toptirish, adolatsizlik, tengsizlik, tekinxo'rlik, vijdotsizlik, odobsizlik, yot ta'limotlar ta'siriga tushish kabi hatti – harakatlarga murosasizlikni shakllantiradi. Insonparvarlik g'oyasining barcha qirralari, milliy an'analarimiz bilan birga turli qoida, tushuncha va fikrlar tizimi sifatida o'z ifodasini topgan. Umumta'lim maktabi tarix darslarida o'qitish, ta'lim berish ishlari ana shu g'oyaviylik asosida bo'ladi. Insonparvarlik tarbiyasi shaxsning sub'ektiv istagi bo'lmay, balki maktab amaliy ishining talabiga aylanadi. Insonparvarlik g'oyasini o'quvchilarda shakllantirish, tarbiyalash tarix fanlarini o'qitish jarayonida amaliy tus olishi muhim sanaladi. Insonparvarlik tarbiyasini tarix o'qitish jarayonida shakllantirishning o'zi ham bir qancha ruhiy jarayonlar orqali kechishi mumkin. Bu o'rinda ong markaziy masala bo'lib qoladi va insonparvarlik g'oyasini anglash, tasavvurlar orqali idrok etish bir qancha mexanizmlar bilan bog'liq. Tarix darslarida vatan qahramonlarining jasoratlari, xalqning ajnabiy bosqinchilarga qarshi qahramonona kurashi, olimlar, iste'dod sohiblari – vatandoshlarning erishgan yutuqlari tarix darslarida bolalar uchun vatanparvarlikning ajoyib namunasi.

Deyarli hech bir tarix darsi munosib shaxslarni o'rganmasdan o'tmaydi. Qahramonlarning jasoratlarini ochib berish, o'quvchilarni olis ajdodlarimiz va yaqin o'tmishdoshlarimiz nima uchun vatan manfaati yo'lida o'z boyligini, muhabbatini, hayotini fido qilganliklarini anglab yetishlari zarur [4]. Tarix fani o'qituvchisi o'quchi yoshini hisobga olgan xolda darsni rejalashtiradi. Maktab tarix darslarida o'qituvchi asosan, jahon tarixi fanini o'qitishda O'zbekiston tarixini jahon mamlakatlari bilan taqqoslagan holda yoritish, O'zbekiston tarixi voqealarini bosqichma – bosqich, ya'ni izchillikka rioya qilgan holda ochish, xususan, davr va zamon ruhini berish hamda mustaqil O'zbekistonning istiqboldagi taraqqiyotini ko'zda tutgan holda bayon etishga harakat qiladi [5].

Tarix fanini insonparvarlashtirish masalasiga jiddiy e'tibor berib, tarix faqatgina qarama – qarshi sinflar kurashidagina iborat emasligini, umuminsoniy qadriyatlar asosida o'zaro totuvlikka, bir – birlariga yordam berishga, tinch va osoyishta yashash taraqqiyotning garovi ekanligiga o'quvchini ishontirishga erishadi. Yurtimiz tarixining maftunkor, boy go'shalarining asosiy qismi Buyuk ipak yo'li ustidagi ilm-fan, hunarmandchilik, madaniyat taraqqiy etgan makonlardan iborat ekanligi xususida yangi bilimlar beradi. O'rta maxsus ta'lim bosqichida o'qitiladigan tarix fani esa ushbu jarayonni ancha mukammal, ya'ni yoshlarni kasbga yo'naltirishga xizmat qiladigan, eng oliy tuyg'u – insoniylik tuyg'usini his etishga xizmat qiluvchi dars sifatida tashkil etiladi.

Ta'lim klasterida ta'lim mazmuni integratsiyasi tarix o'qitishda fanlararo uzviylikni ta'minlash muhim bo'lib, ta'lim mazmunining fanlararo uzviyligi vositasida ta'lim samaradorligini oshirish uchun quyidagi tamoyillar muhim sanaladi:

1. Tarixni fanlararo bog'lab o'rganishning o'quvchilar yoshi, psixologik xususiyati va saviyasiga mosligi tamoyili. Bu tamoyil tarixiy ma'lumotlarni o'quvchilar tomonidan to'liq o'zlashtirishlari nuqtai nazardan ularning individual va yosh xususiyatlari, bilim darajasi doirasidan kelib chiqib ish olib borishga imkon beradi. Chunonchi, 11-13 yoshli bolalar aqliy faoliyatida bilishning zaruriy shart-sharoitlaridan biri hisoblangan aniq tarixiy timsol tasavvur ustunlik qilishi pedagogik kuzatishlarda aniqlangan. Ayniqsa, VII - VIII-sinf o'quvchilari induktiv, deduktiv xulosalar chiqarishini yaxshi uddalay oladilar. Shu bilan birga mustaqil mantiqiy xulosalar chiqarish qobiliyatlari cheklangan bo'lishini hisobga olib, tarixiy materialni bog'lab o'rganishda ular saviyasini yuksaltirib borishning didaktik tamoyillariga amal qilishni taqozo etadi. Binobarin, O'zbekiston va jahon tarixi kurslaridagi tarixiy shaxslar va dalillarni yorqin timsollar bilan bog'lab olib borish, tarixiy bilimlarni ongli va puxta o'zlashtirish, o'quvchilarda ijobiy hissiyotlar uyg'otish shartlaridan biridir. Bu esa o'z navbatida tahlilning abstrakt mushohadaga o'tib borishi uchun shart-sharoit yaratadi Belgilar va xususiyatlarni umumlashtirish asosida tarixiy tushunchalar tarkib topadi. Tushunchalar esa tarixiy hodisalarning umumiy, muhim xususiyatlari, bog'lanish va munosabatlarning inson ongida aks etishidir. Bular darsda foydalanish zarur bo'lgan tarixiy manba, atama, tushunchalarni tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Uzviylik va uzluksizlik tamoyili. Tarix ta'limining uzviyligi va uzluksizligi tamoyili tarix o'quv fani mazmunining uzviyligini o'rnatishda muhim o'rin tutadi. Bu tamoyil didaktikaning muhim tamoyili- oddiydan murakkabga, noma'lumdan ma'lumga qarab borishda va oldingi o'zlashtirilgan bilimlarga tayangan holda keyingilarini o'zlashtirishga tayyorlash omili sifatida kirish, umumlashtiruvchi takrorlash darslarini o'tkazishga mas'uliyatni oshiradi. U ta'lim standartlari, o'quv rejalar, dasturlar, darsliklarda materiallarning bir-biri bilan mantiqiy bog'liq bo'lishini, ta'limning har bir bosqichida ma'lum darajada bilim ko'nikmava malakalarni shakllantirishni talab qiladi hamda ta'lim oluvchilar tarixiy ongining shakllanishiga muvofiq tarzda fan yutuqlarini o'zlashtirib borishni ta'minlaydi. Ma'lumki, umumiy o'rta ta'lim maktablarida har bir davr tarixi bir marta o'qitilib, yuqori bosqichlarda takrorlanmaydi. Bundan mustasno holda V-sinf tarixdan hikoyalar kursida esa qadimgi davrdan hozirgi kungacha bo'lgan muhim tarixiy voqealar fan asoslari sifatida emas, balki epizodik (voqeaband) hikoyalar tarzida o'rganilishi sababli undagi mavzular xronologik izchillikka u darajada asoslanilmaydi. Umuman, tarixiy materialni xronologik izchillikda bayon qilinishi o'quvchilar tarixiy bilimlarini tizimlashtirib, uning uzviyligini ta'minlash bilan birga yangi tarixiy dalillarni yaxshiroq o'zlashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tarixiy jarayondagi yangi asosning o'rnini aniqlashga, uni tarix bilimlari tizimiga kiritishga yordam beradi. Bu tamoyil ikkita tarix kursini o'zaro aloqadorlikda o'rganishda tarixiy materiallar bir-birini takrorlamagan holda, bir-birini to'ldirishini nazarda tutadi

3. Tarixni insonparvarlashtirish tamoyili - o'tmishga nisbatan g'ayrinsoniy qarashlarga chek qo'yib, o'quv materialini umuminsoniy xarakterdagi mazmun bilan boyitish, ma'lum, jamiyat (jumladan, O'zbekiston) tarixini jahon sivilizatsiyasining tarkibiy qismi deb qarash, insonni tarix subyekti sifatida o'rganishga yanada chuqur, keng va atroflicha yondashish, o'quvchi-yoshlar shaxsi, axloqiy sifatlarini shakllantirish bilan insoniy fazilatlarini kamol toptirishni ko'zda tutadi. Chunki, "...tarix inson orqali vujudga keladi va inson orqali abadiyatga aylanadi. Inson ongi va tafakkuri, qalbi va tuyg'ulari orqali yuzaga kelgan hodisa sifatida qadriyatga aylanadi".

4. Tarix o'qitishning milliy asosga qurish (milliy yo'naltirilganligi) amoyili – tarix fanini O'zbekistonning ko'hna tarixini o'rganishdan boshlash, o'quvchilarning jahon xalqlari o'tmish taraqqiyotini o'rganishda Vatan tarixidan olgan bilimlari asos bo'lib xizmat qilishi, ikkala tarixni qiyoslab o'rganish asosida xalqlar tarixidagi mushtarakliklar, o'ziga xos xususiyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, har bir xalqning unga qo'shgan hissasini chuqur anglab, boshqa xalqlarning tarixi va madaniyatini hurmatlash, ta'limni milliy tarix, madaniy meros, xalq an'analari bilan uzviy uyg'unligini, tariximizni milliy taraqqiyotning muhim omili, millat murabbiysi sifatida e'tirof etishdan iboratdir. Zero "o'zini bilmagan, o'z o'tmishini bilmagan hech kimni bilmas". Ushbu tamoyil uzluksiz ta'limni tashkil etish va rivojlantirish tamoyillaridan biri– ta'limning milliy yo'naltirilishi talablariga mos ravishda "O'zbek xalqi va davlatchiligi tarixi konsepsiyasi" ning yetakchi g'oyalarini ro'yobga chiqarishga yordamlashadi.

5. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini shakllantirish tamoyili tarixiy voqea va hodisalarga milliy va umumbashariy g'oyalarning umumiy uyg'unligidan kelib chiqib baho berishga o'rgatadi. Zero, o'zbek xalqining ko'pgina milliy xususiyatlari umuminsoniy qadriyatlar bilan bog'lanib, uning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Jumladan, ajdodlarimizning aql zakovati va qalb qo'ri bilan yaratilgan dunyo madaniyatining noyob durdonasi bo'lmish V-sinf tarixdan hikoyalar kursida esa qadimgi davrdan hozirgi kungacha bo'lgan muhim tarixiy voqealar fan asoslari sifatida emas, balki epizodik (voqeaband) hikoyalar tarzida o'rganilishi sababli undagi mavzular xronologik izchillikka u darajada asoslanilmaydi [6].

Umuman, tarixiy materialni xronologik izchillikda bayon qilinishi o'quvchilar tarixiy bilimlarini tizimlashtirib, uning uzviyligini ta'minlash bilan birga yangi tarixiy dalillarni yaxshiroq o'zlashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tarixiy jarayondagi yangi asosning o'rnini aniqlashga, uni tarix bilimlari tizimiga kiritishga yordam beradi. Bu tamoyil ikkita tarix kursini o'zaro aloqadorlikda o'rganishda tarixiy materiallar bir-birini takrorlamagan holda, bir-birini to'ldirishini nazarda tutadi. Bu maqsad bir qator ta'lim-tarbiya vazifalaridantashkil topgan. Shuningdek, yoshlarni mehnatga layoqatli, vatanparvarlik, huquqiy tarbiya, hamda izlanuvchanlik kabi fazilatlarini rivojlantirish muhim hisoblanadi. Tarix darsi qator ta'limiy va tarbiyaviy masalalarni xalq etishga qaratilganligi bilan harakterlanadi. Tarix darsida ta'lim-tarbiya vazifalarining ko'pqirraliligi, unio'qitishda qo'llaniladigan ko'p xilli metodlar bilan harakterlanadi.

Maktabda tarix fanini o'qitishda mavzuni tarixiy obidalar bilan bog'lash va ularga bog'liq malumotlarni berish o'quvchilarda o'zlari mustaqil va ijodiy fiklashini rivojlantirishga, miliy ong va tafakkurni o'stirishga, eng asosiysi ma'naviy barkamol shaxsni, haqiqiy vatanparvar insonni tarbiyalab voyaga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Qolaversa, bu boradagi bilimlar o'quvchilarni vatanparvarlik, milliy g'urur va iftixor, ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalaydi, ularda yurt taqdiriga daxldorlik sifatlarini shakllantiradi

Foydalangan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. "O'zbekiston buyuk kelajak sari" T.: "O'zbekiston". 1998. 97-b.
2. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'tarilamiz. T.: "O'zbekiston". 1- jild. 415-b.
3. Yo'ldoshev J.G.. Ta'lim yangilanish yo'lida. -T.: O'qituvchi. 2000. 51-b.
4. Abdurahmanov O.K. Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi. -T.: Fan va texnologiya. 2014. 23-b.

5. Toshtemirova S.A., G`afforov Ya.X., Abduraxmonova J.N. Mutaxassislik fanlarini kasbga yo`naltirish metodikasi. T.: "MALIK PRINT CO". 2021. 79-b.

6. Gafforov Ya.X., Toshtemirova. S. Ways to increase the effectiveness of education in an integrated environment // European Journal of Molecular & Clinical Medicine, Vol.07, Issue07, 2020. Page647-655

УДК: 39.398.1

**ИНТЕГРАЦИЯ ФОЛЬКЛОРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС -
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
«КОМПЕТЕНЦИЙ 4 К».**

<https://zenodo.org/records/17070946>

Маликова Умида Батыровна

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *Статья посвящена анализу возможностей фольклора как инструмента формирования ключевых компетенций XXI века («4К») и воспитания уважения к традициям разных народов. Рассмотрены стратегии использования народных сказок, легенд, пословиц и песен в образовательном процессе. Подчеркивается значимость сравнительного анализа фольклора, творческих и проектных методов, а также интеграции ИКТ для развития критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации.*

Ключевые слова: *фольклор, компетенции 4К, критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация, межкультурное воспитание, национальное самосознание.*

Annotatsiya. *Maqola XXI asrning asosiy kompetensiyalarini ("4K") shakllantirish va turli xalqlarning an'analoriga hurmatni rivojlantirish vositasi sifatida folklor imkoniyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Xalq ertaklari, rivoyatlari, maqollari, qo'shiqlarini o'quv jarayonida qo'llash strategiyalari ko'rib chiqiladi. Xalq og'zaki ijodining qiyosiy tahlili, ijodiy va loyiha usullari, shuningdek, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlikni rivojlantirish uchun AKT integratsiyasi muhimligi ta'kidlanadi.*

Kalit so'zlar: *folklor, 4K kompetensiyalari, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot, hamkorlik, madaniyatlararo ta'lim, milliy o'zlikni anglash.*

Abstract. *The article analyzes the possibilities of folklore as a tool for developing key competencies of the 21st century ("4K") and fostering respect for the traditions of different nations. The article examines strategies for using folk tales, legends, proverbs, and songs in the educational process. The importance of a comparative analysis of folklore, creative and project methods, as well as the integration of ICT for the development of critical thinking, creativity, communication, and cooperation is emphasized.*

Keywords: *folklore, education, 4K competencies, critical thinking, creativity, communication, cooperation, intercultural education, national identity.*

Фольклор представляет собой богатейшее наследие народа, включающее сказки, пословицы, поговорки, легенды, эпические песни и народные обряды. Он не только отражает культурные ценности и исторический опыт народа, но и выполняет важные образовательные функции:

- формирует национальное самосознание;
- развивает эмоциональную и эстетическую сферу личности;
- способствует усвоению нравственных и социальных норм.

Интеграция фольклора в обучение помогает школьникам лучше понимать культурное разнообразие и формирует уважение к традициям других народов.

Фольклор как народная устная, музыкальная и игровая традиция — ресурс для развития коммуникативных, критических, креативных и коллаборативных компетенций (4 К). Интеграция фольклора в обучение способствует ценностно-

